

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

22 OCTOBER

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. Natural Sciences

START AT 10:00 H

www.bestjournalup.com

International scientific and practical conference

Part 7
October 2025

Collection of Scientific Works

© International scientific and practical conference. 2025.

INTRODUCTION

In the context of rapid globalization and technological transformation, the development of science and practical knowledge has become one of the most decisive factors in ensuring sustainable progress. The International Scientific and Practical Conference provides a global platform for scholars, researchers, and practitioners to share their innovative ideas, theoretical insights, and applied research outcomes in a multidisciplinary environment.

The conference covers a wide range of research fields, including scientific technologies, economics, finance, mathematical and technical sciences, pedagogy, psychology, philosophy, and natural sciences. Such an interdisciplinary approach fosters collaboration between representatives of different scientific schools and contributes to the integration of academic research into real-world practice.

The main objective of this conference is to stimulate scientific dialogue, enhance international cooperation, and encourage the dissemination of cutting-edge research results. Each presented study is expected to address current global challenges, propose practical recommendations, and open new perspectives for the advancement of science and education.

By bringing together diverse academic and professional communities, this conference aims to strengthen the link between theory and practice, promote innovation, and support the formation of a modern scientific culture based on openness, critical thinking, and cross-border collaboration.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 22.10.2025.

© **International scientific and practical conference. 2025.**

UDC: 001.891

O'ZBEK TILI TIBBIY TERMINLARINING MIQDORIY LEKSIKOGRAFIK QIYOSI

Buronova Xolida Toshtemirovna

O'zMU Jizzax filiali assistenti

Annotatsiya: Tibbiyot insoniyat hayoti uchun birlamchi muhim sohalardan biri sifatida doim taraqqiy etib boradi. Unga oid tushunchalar, jarayonlar yangilanib borgani kabi uni aks ettiruvchi lug'atlar ham zamon bilan hamqadam bo'lishi zarurat hisoblanadi. Lug'atchilikka oid ishlarining amaliy natijalari auditoriyasi kim bo'lishidan qat'i nazar jamiyat va, qolaversa, fan taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz.

Kalit so'zlar: termin, atama, leksikografiya, lug'at, bir ma'noli, ko'p ma'noli, o'z qatlam, o'zlashma qatlam.

Barcha fan sohalarida yaratiladigan terminologik lug'atlar kabi bir tilli yoki ikki tilli maxsus lug'atlar tibbiyot terminologiyasi birliklarini izohli lug'atlarda keltirishda va izohli lug'atlarni yaratishda muhim manbalardan biri hisoblanadi. Zero, G.O.Vinokurning fikriga ko'ra, terminni umumiste'moldagi so'zlardan chegaralash, farqlash uchun yetarli bo'lgan belgilardan biri bu terminning muayyan definitsiyaga ega bo'lishidir, chunonchi, definitsiya yordamida tegishli tushuncha mazmunini aniqroq aks ettirish, terminning bir tushunchani ikkinchisidan farqlash imkonini beruvchi, ayni paytda muayyan tushunchani tegishli, aniq bir tasnifiy qatorga qo'yuvchi farqlovchi belgilarini ajratish mumkin bo'ladi¹³. Demak, aynan terminning izohi va izohli lug'atda berilishi birlikni termin sifatida umumiste'mol birliklaridan farqlovchi asosiy xususiyat bo'la oladi. Soha terminlarining izohi terminografiyada va shu asosda tuziladigan boshqa leksikografik manbalarni yaratishda alohida ahamiyatga ega. Aytish mumkinki, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da tibbiy terminlarning izohi mavjud ikki yoki uch tilli soha lug'atlarida berilgan izohlar asosida shakllantirilgan.

Tibbiyot sohasi terminlari terminologik leksika, terminologik lug'at hamda izohli lug'atlar uchun semantik tavsif obyekti hisoblanadi. Izohli lug'atni tuzuvchi leksikograflar esa terminga birinchi navbatda so'z sifatida e'tibor qaratadi hamda uni so'zga xos umumlisoniy belgilar asosida izohlaydi. Izohli lug'at uchun terminning mutaxassis tomonidan ko'rsatilgan barcha belgilari ichidan umumxalq uchun tushunarli va umumiy bilimlarni shakllantirish uchun yetarli bo'lgan eng muhim belgilari tanlab olinadi. Chunki: "... terminologik lug'atdan farqli ravishda izohli lug'atlarning vazifasi umumxalq tilining leksik-semantik tizimini muayyan til jamoasida qanday mavjud bo'lsa, shundayligicha tavsiflashdan iborat"¹⁴.

Izohli lug'atlarni tuzishda barcha terminologik tizimlardan teng miqdorda termin kiritishning imkoni mavjud emas va bunga zarurat ham yo'q. Chunki, avvalo, terminologik tizimlarning o'zi ham o'zbek tilida bir vaqtda va bir xilda shakllanmagan. Fizika, matematika, kimyo, astronomiya, gumanitar fanlar terminologiyasidan farqli

¹³ Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды МИФЛИ. Сборник статей по языковедению. – М., 1939. Т. 5. – С. 3-54.

¹⁴ Малаховский Л.В. Специальные термины в общем словаре: принципы отбора и толкования // Проблематика определений терминов в словаре разных типов. – Л., 1976. – С. 226.

ravishda tibbiyot sohasi terminologik tizimi dastlab turkiy til materiallariga asoslangan holda shakllangan va zamonaviy baynalmilal terminlar nisbatan keyingi davrlar mahsuli hisoblanadi. Izohli lug'atda tibbiyot sohasi termini sifatida tanlab olingan birliklar miqdor jihatdan katta bo'lishiga qaramay, ularning ko'pchiligi termin maqomida emas, balki nomenlardir. Ya'ni xalq tilida keng qo'llaniladigan kasallik, dorivor o'simliklar, davo jarayoni nomlari ko'p miqdorni tashkil etadi.

Ta'kidlash joizki, "O'zbek tilining izohli lug'ati" o'zbek tilining joriy holati bo'yicha asosiy deb hisoblangan birliklarni o'z ichiga oladi. Unda keltirilgan terminlar esa tegishli sohaning eng faol, asosiy, soha bo'yicha zaruriy deb hisoblangan tushunchalarini nomlovchi ekanligi sababli ham soha uchun ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni undagi izohlar, faqat muayyan soha vakillari emas, balki butun boshli tildan foydalanuvchi shaxslar uchun umumiy va tushunarli tarzda yaratiladi. Xususan, tibbiyot sohasiga oid terminlarning izohli lug'at uchun tanlanishi, termin leksik pometasi bilan berilgan birliklarning izohi soha taraqqiyotining ma'lum davrining o'ziga xosliklari haqida muayyan fikrlar shakllantira oladi. Zero, ko'p sonli terminlarni umumfilologik, tarjima va izohli lug'atlarda aks ettirish, ularni qanday va qancha tanlab olish juda murakkab masala. Ikki jildli "O'zbek tilining izohli lug'ati"ni tuzuvchilar uchun chiqarilgan qo'llanmada bu haqda shunday deyilgan: "Terminlardan lug'atga keng qo'llaniladigan, o'rta va qisman oliy maktab darsliklarida, ilmiy-ommabop asarlarda, vaqtili matbuot va so'zlashuvda ko'p uchraydiganlari kiritiladi"¹⁵. Akademik A.Hojiyev tomonidan ko'p jildli izohli lug'at tuzuvchilar uchun yozilgan yo'riqnomada bu ifoda yanada aniq va qisqa qilib berilgan: (izohli lug'atga) "... ko'pchilik qo'llaydigan va tushunadigan, darslik, ilmiy-ommabop asar va davriy matbuotda ko'p qo'llanadigan terminlar ... kiritiladi"¹⁶.

O'zbek tilining dastlabki izohli lug'atida 410 ta tibbiy termin tanlangan va izohlangan bo'lsa, joriy, ya'ni besh jildli izohli lug'atga yana 448 ta termin kiritilgan. Bularda o'zlashma terminlarning etimologiyasi belgilanib, tegishli izohlar berilgan, zarur o'rinlarda illyustrativ misollar keltirilgan.

O'zbek tilining har ikkala izohli lug'atiga terminlar tanlab olishda A.Hojiyev tomonidan yozilgan qo'llanmada ko'rsatilgan yo'riqnomaga qat'iy amal qilingan. Son-sanoqsiz tibbiyot terminlaridan ikki jildli "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga kiritilgan terminlar 410 tani tashkil etgan bo'lsa, besh jildli "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bu miqdor 843 taga yetgan¹⁷. Bunda, albatta, fan va texnikaning, xususan, tibbiyot sohasining keyingi yillardagi taraqqiyoti sabab fan olamiga endi kirib kelgan yangi terminlarga, shuningdek, mavjud terminlardan ba'zilarining ushbu sohada, joriy amalda bo'lgan darslik va qo'llanmalarda faol ishlatilishiga ahamiyat berilgan.

Ikki jildli izohli lug'atda keltirilgan tibbiy terminlardan 15 tasi besh jildiga kiritilmagan va natijada yangi kiritilgan 448 ta termin hisobiga umumiy 843 ta termin izohi keltirilgan. Mazkur lug'atda asosan bir so'zdan iborat sodda terminlar berilgan, umumiy miqdorda birikma terminlar soni faqat 32 tani tashkil etadi.

¹⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғатини тузиш учун қўлланма. – Тошкент, 1965. – В. 14.

¹⁶ Ўзбек тилининг кўп жилдли изоҳли луғатини тузувчилар учун йўриқнома. – Тошкент, 2000. – В. 6.

¹⁷ Мадвалиев А. Изоҳли луғатда терминларнинг лексикографик талқинига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 2009. 1-сон. – Б. 56-66.

Sohaga oid maxsus lugʻatlarda terminologik birliklarning 10 foiz atrofidagi qismi oʻzbekcha terminlar xolos. Oʻzbekcha deyilayotgan terminlar ichiga aslida arabcha, forsha, hindcha asosga ega boʻlib, keyinchalik oʻzbekchalashgan soʻzlar ham kiradi. Shunga qaramay, mualliflar jamoasi yutuqlaridan biri sifatida taʼkidlash lozimki, lugʻatga kiritilgan jami tibbiy terminlarning 32,6 foizi oʻzbekcha terminlardir. Yaʼni 843 ta tibbiy termindan 340 tasi sohaga oid tushunchalarning oʻzbekcha nomlaridan iborat. Bu terminlar xalq tabobatida, xalq tilida ishlatiladigan kasalliklar, dorivor oʻsimlik va moddalar nomlari hisobiga shu miqdorni tashkil etgan. “*Bular asorat (asorat II ning 2-maʼnosi), bavirus, bezgak, bepushtlik, bitov, bod, buqok,, boʻjama, boʻgʻma II, vabo, gazak, govmijja, dabba, damlama, damqisma, dardisak, yorgʻoq, jarroh, zangila, zotiljam, isitma, istisqo, ichketar, ichqotish, kamqonlik, arash, kuydirgi, koʻkyoʻtal, maymoqlik, mafosil, maʼjun, mechal, milkak, moxov, nazla, nafasqisma, nishtar, oqma, pilla II, rishta (2-maʼnosi), savdo, sakta, saramas, saraton (3-maʼnosi), sariq (4-maʼnosi), tashxis, temiratki, tepki, toshma, tutqanoq, uchuq, falaj, xasmol, xafaqon, chechak, shirincha, shol, qabziyat, qizamiq, qizilcha, qiltomoq, qorason, qoqshol, quyunchiq, hayz, huqna, hoʻppoz kabi terminlardir*”¹⁸.

Lugʻatga *anesteziya, anemiya, asfiksiya, balneoterapiya, gaymorit, gelioterapiya, gerontologiya, diatez, displaziya, immunologiya, katarakta, klimaks, leykoz, limfodenit, astit, meteorizm, mikroinsult, mikroxiirurgiya, morfinizm, narkomaniya, narkotiklar, neyroxirurgiya, palpatsiya, perkussiya, poliartrit, radioterapiya, reanimatsiya, revmokardit, rinit, reproduktiv salomatlik, skolioz, solyariy, stomatit, fimoz, fitoterapiya, fototerapiya, xoletsistit, sirroz, sistit, evtanaziya, ekskumatsiya, elektroterapiya* kabi yangi tibbiy terminlar ham kiritilgan, bu birliklarning oʻsha davrda qoʻllanishi faollashganligi hamda matbuot sahifalari va badiiy adabiyot namunalari ishlatilayotganligi lugʻat tuzuvchilar tomonidan inobatga olingan.

Izohli lugʻatga kiritilgan har bir soʻz, shuningdek, har bir termin bosh soʻz sanaladi. Bosh soʻzga tegishli maʼlumot va materiallar lugʻat maqolasini tashkil etadi. Soʻzning oʻzi, uning etimologik maʼlumoti, grammatik va stilistik xususiyatlar, shu soʻzning izohi (agar soʻz yoki termin polisemantik boʻlsa, shu maʼnolarini keltirish va ularni ham izohlash) va illyustrativ misollar bosh soʻzga oid materiallar hisoblanadi. Bosh soʻz haqidagi etimologik maʼlumot lugʻat maqolasining bosh soʻzdan keyin beriladigan qismi hisoblanadi. U oʻquvchiga termin agar oʻzbek yoki turkiy tillarga oid boʻlmasa, qaysi tildan oʻzlashgani haqida maʼlumot beradi. Bu orqali esa lugʻatdan foydalanuvchining bilim saviyasi oshiriladi va dunyoqarashi kengaytiriladi. Ikki tomli “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da etimologik maʼlumot bosh soʻz sifatidagi terminning qaysi tilga mansubliginagina koʻrsatadi xolos. Masalan:

DIABET [grek]. Yaʼni barcha etimologik maʼlumotlar terminning qaysi tildan kelib chiqqanligini koʻrsatuvchi shartli qisqartmalar berilishidan iborat. Masalan, a-arabcha, r-ruscha, yun-yunoncha va hokazo. Besh jildli izohli lugʻatda esa etimologik maʼlumot oʻquvchi uchun ancha qiziqarli tarzda berilgan. Bunda dastlab soʻz asli mansub boʻlgan til shartli qisqartma bilan, aynan oʻzlashgan oʻsha tildagi soʻz shakli, yaʼni yozilishi hamda shu tildagi maʼnosi keltiriladi. Masalan:

¹⁸ Мадвалиев А. Ўзбек терминологияси ва лексикографияси масалалари. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент, 2017. – Б. 248.

DIFTERIYA [*yun.* diphthera – parda, et] *tib.* Tomoqning va burun shilliq pardalarining yallig'lanishi va ular ustida parda hosil bo'lishi bilan kechadigan, ko'pincha bolalarda uchraydigan og'ir yuqumli kasallik; bo'g'ma. Difteriya kasali. Difteriya bilan og'rimoq.

Ikki jildli izohli lug'atda terminlar yoki umuman o'zlashma birliklar etimologiyasi keltirilganida, ular qaysi tilga mansub bo'lishidan qat'i nazar, uning rus tili orqali o'zlashganligiga, o'zlashish manbasi rus tili ekanligiga urg'u berilgan. Masalan:

PROTOPLAZMA [*grek*] biol. Jonivor, o'simlik hujayralaridagi hayot uchun eng zarur bo'lgan modda.

TIK II [*gol*] Kanop yoki paxta tolasidan to'qilgan qalin, pishiq, gazmol, mato...

Demak, ikki jildli izohli lug'atda so'zning qaysi tilga mansubligi emas, qaysi til orqali o'zlashganligini ko'rsatish asosiy planda ekanligini ko'rish mumkin. Yangi izohli lug'atda esa etimologik ma'lumotda aks etishi kerak bo'lgan belgi – so'zning qaysi tilga oidligi qayd etilgan.

Izohli lug'atlarda tibbiyot terminlari uchun tuzilgan lug'at maqolalarida grammatik belgilar, grammatik ma'lumotlar muhim emasligi hisobga olinib, bunday ma'lumotlar keltirilmagan. Uslubiy belgilardan *tib.* shartli belgisi berilayotgan birlik nomlayotgan hodisa-jarayon, ish-harakat, shaxs yoki narsa-buyum tibbiyotga aloqador ekanini ta'kidlash zarurati mavjud bo'lgandagina qo'llanilgan. Agar termin izohida "tibbiyot", "tibbiy", "kasallik", "kasal" kabi so'zlar yoki shu terminning tibbiyotga aloqadorligini ko'rsatuvchi boshqa so'z ishlatilgan bo'lsa, mazkur shartli belgi qo'llanilmagan. Masalan,

PROFILAKTIKA [*grek*] 1. Kasallikning oldini olish, uning tarqalib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun ko'riladigan tadbirlar sistemasi.

Bu kabi termindan farqli ravishda *detrit* so'zi birinchi ma'nosi bilan, *asorat* so'zi (omonim II) ikkinchi ma'nosi bilan, *apatiya*, *banka*, *beriluvchan*, *gips* so'zlari ikkinchi ma'nosi bilan, *blokada*, *darajali*, *dislokatsiya* so'zlari uchinchi ma'nosi bilan, *buyurmoq* so'zi to'rtinchi ma'nosi bilan, *drenaj* so'zi ikkinchi va uchinchi ma'nolari bilan shu so'zlarning tibbiyot sohasi terminologiyasiga tegishli ekanini bildiradi va aynan ushbu ma'nolarga ko'ra, shu semadagi so'z holati *tib.* leksik pometasi bilan belgilangan.

Aytish joizki, statistik tavsifni yana bir qancha mezonlarga ko'ra davom ettirish mumkin. Ammo biz obyekt sifatida tanlagan o'zbek tilining izohli lug'atlarida mavjud bo'lgan tibbiy terminlar va ularning lug'atda berilishining takomillashtirilishi masalasi uchun yuqorida biz tomonimizdan o'rganilgan statistik tadqiqot mezonlari yetarli. Xususan, izohli lug'atda berilgan terminlarni tanlash mezonlari yaqqol ko'zga tashlanmaydi. Minglab sohaga oid so'zlar ichidan aynan nega bu birliklar olinganligi asosli bo'lishi maqsadga muvofiq, bizningcha. Izohli lug'atga kiritilishi lozim bo'lgan terminlarga qo'llanilgan uslubiy belgilar ham standartlashtirilishi (masalan, pometaning qo'llanilishi har bir terminologik birlik uchun zarur bo'lishi) lozim. Qolaversa, statistik tahlil natijalari orqali tibbiyot terminologiyasida baynalmilal so'zshaklning milliy tildagi muqobili bilan aynan qo'llanilayotganligi, bu so'zlarning izohi berilganda ikkala so'z izohida har biri o'zaro sinonim sifatida qo'llanish holati kuzatiladi (so'zak – tripper; traxoma – shilpiq; falaj – shol; tutqanoq – quyonchiq, epilepsiya; xafaqon – gipertoniya; shirzada – raxit; paratit – tepki; rak – saraton, o'sma). Fikrimizcha, tibbiy terminologik birliklarning termin hamda terminoidlik holati

uchun muayyan chegara qo'yish lozim. Bu haqda tadqiqotimizning keyingi o'rinlarida batafsil to'xtalamiz.

Inson hayotining ajralmas qismi sifatida tibbiyotga oid tushunchalarning asosiy qismi berishga harakat qilingan umumfilologik lug'atlardan eng yirigi – "O'zbek tilining izohli lug'ati"da sohaga doir terminlar izohi lug'at foydalanuvchisining bilimini oshirishga, asosiy tushunchalar bilan tushunarli tilda tanishishga imkon yaratadi. Ammo izohlar zamonaviy tibbiyot yo'nalishlari va davo usullaridan kelib chiqib to'ldirilishi zarur bo'lgan holatlar mavjud, shuningdek, lug'at uchun doimiy talablardan biri – sohaga doir yangi tushunchalar ham lug'at maqolalari yaratilgan holda izohli lug'atga kiritilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды МИФЛИ. Сборник статей по языковедению. – М., 1939. Т. 5. – С. 3-54.
2. Малаховский Л.В. Специальные термины в общем словаре: принципы отбора и толкования // Проблематика определений терминов в словаре разных типов. – Л., 1976. – С. 226.
3. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. 1974. – С. 280.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғатини тузиш учун қўлланма. – Тошкент, 1965. – В. 14.
5. Мадвалиев А. Изоҳли луғатда терминларнинг лексикографик талқинига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 2009. 1-сон. – Б. 56-66.